

Проект реконструкції території Оскольдової могили розроблявся у 1935 р. під керівництвом архітектора П. Юрченка. На той час, за свідченням автора проекту, в церкві “залишилася тільки гробниця, яка приписується варязькому князеві Аскольду” [16, 24-25]. Видається найвірогіднішим, що у крипті був улаштований своєрідний кенотаф, але для його коректного датування поки що замало відомостей.

Під час перебудови 1936 р. церкву позбавили вівтарної прибудови та бані, замінивши її наскрізною колонадою другого ярусу. Безперечно засуджуючи перетворення храму на парковий павільйон, можна припустити, що саме ця перебудова врятувала ампірну пам'ятку від остаточного знищення.

На день пам'яті Чорнобиля, що співпав з християнською Пасхою, – 26 квітня 1992 р., – в колишній церкві на Оскольдовій могилі почали молитися парафіяни української греко-католицької церкви. У листопаді 1997 р. розпочинаються роботи з відновлення церкви у первісних формах за проектом архітектора-реставратора В. Хромченкова. 22 травня 1998 р. від-реставровану церкву освятив при велелюдді Владика Любомир Гузар.

Примітки

1. Науково-технічний архів інституту “УкрНДПроекстреставрація”, т. 2, кн. 2. *Кадомская М.* Парк “Аскольдова могила”, бывшая Николаевская церковь. Историческая записка, К., 1989, 55 арк., 75 іл.
2. ЦДІАК України, ф. 131, оп. 30, спр. 778.
3. Хроника киевской общественной жизни по дневнику митрополита Серапиона (1804–1824) // КС. – 1884.
4. РГИА, ф. 1488, оп. 2, д. 136.
5. ЦДІАК України, ф. 131, оп. 30, спр. 829.
6. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2заг., спр. 620.
7. ЦДІАК України, ф. 127, оп. 853, спр. 323.
8. Освящение кладбищенской церкви на Аскольдовой могиле // Киевлянин. – 1894. – № 186.
9. ЦДІАК України, ф. 131, оп. 30, спр. 1344.
10. Там само, спр. 1374.
11. *Шумило С. В.* Оскольдова могила – древнейший памятник Киевской Руси // Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда. Матеріали міжнародної наукової конференції. – Чернігів ; Луцьк, 2011.
12. Держархів м. Києва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 6176.
13. Держархів м. Києва, ф. Р-22, оп. 1, спр. 1179.
14. Держархів м. Києва, ф. Р-1, оп. 1, спр. 6252.
15. *Полонська-Василенко Н.* Спогади. – К. : Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2011.
16. *Юрченко П.* Аскольдова могила // Соціалістичний Київ. – 1936. – № 4.

Кетін Д. В.

Кандидат історичних наук
Центр пам'ятокознавства НАН України і УТОПІК

ЗІБРАННЯ ПАМ'ЯТОК КУЛЬТУРИ ПРЕПОДОБНОЇ ЄФРОСИНІ ПОЛОЦЬКОЇ

В історії музейництва (музейної справи) можна виділяти так званий передісторичний етап, пов'язаний зі збиральництвом та колекціонуванням речей, які в сучасній музеології визначаються як предмети музейного значення. Археолог та музеєзнавець Г. Г. Мезенцева окремо розглядала зібрання доби Середньовіччя (IX–XVII ст.) і висунула гіпотезу, згідно з якою храми Київської Русі були своєрідними сховищами “музейних” цінностей [1, 12, 14]. Близької точки зору дотримуються і білоруські музеєзнавці В. П. Грицкевич та О. О. Гужаловський [2, 21]. Цю думку поглибив у своїх роботах музеєзнавець Ю. А. Омельченко, який вважає, що церкви та монастирі Київської Русі виконували т.зв. “музейну” функцію [3]. Російський музеолог А. А. Сундієва для зібрань такого типу запропонувала термін “протомузейна форма” [4]. Інші дослідники вважають, що саме у цю добу зароджуються експозиції в інтер'єрах культового призначення [5, 10].

Досліджуючи історію музейної справи Білорусі, О. Гужаловський вважає, що храми Полоцького князівства були своєрідними скарбницями предметів музейного значення. У цьому

контексті вчений показує роль прп. Єфросинії Полоцької (у миру княжна Предислава) (1101–1108, Полоцьк – 5 червня (23 травня за старим стилем) 1173, Єрусалим) та її двоюрідної сестри Звеніслави (у чернецтві – Євпраксія) з організації “скарбниці” у Полоцькому Спасо-Єфросиніївському жіночому монастирі (заснований бл. 1125 р.). Спаська церква побудована зодчим Іоанном на замовлення Єфросинії між 1152–1161 рр. [6, 6]. На думку музеєзнавця Т. О. Джумантаєвої, витoki музейної справи у Полоцьку пов’язані з діяльністю прп. Єфросинії [7].

Отже, метою даної розвідки є перевірка гіпотези білоруських дослідників щодо можливості існування власної збірки предметів музейного значення у преподобної.

До нашого часу єдиним джерелом про її діяльність залишається “Житіє...”, яке було створено бл. 1187 р. у Полоцькому Спасо-Єфросиніївському монастирі. Ймовірно, склав його монах з монастиря Св. Богородиці. Також можливе авторство сестри преподобної – Євпраксії [8].

Як встановлено Є. М. Вороною, “Житіє...” збереглося до нашого часу у списках XVI–XIX ст. Усього віднайдено 133 списки, які різняться за своїми текстологічними та стилістичними особливостями. Відомо три редакції: Торжественників, Мінейна, Степенної Книги. Найдавнішою є редакція Торжественників. Основою оповідної манери є літописний стиль XII ст. [9; 10; 11]. Також виявлено список кінця XII ст. зі стихирою “Придьте, любомоудрїнии...”, що дає можливість реконструювати співочу службу прп. Єфросинії Полоцької [12].

Аналіз “Житія...” не дозволяє встановити власну “скарбницю” преподобної, яка, ймовірно, існувала у Полоцькому Софійському соборі та храмі Св. Спаса. Так, у “Четьих–Минях св. Димитрия Ростовского” у вміщеному “Житті...” йдеться про просвітницьку роль преподобної: “В свободное же от молитвы время она писала книги своими руками...”; “Кроме упомянутой каменной церкви [Святого Спаса – Д.К.], преподобная Евфросиния построила еще и другую каменную церковь, в честь и славу Пресвятой Богородицы. Украсив ее иконами, она передала инокам, для которых выстроила и монастырь при церкви этой”; “Преподобная Евфросиния пожелала иметь в обители своей икону Пресвятой Богородицы, именуемую “Одигитрия”... Икону эту Евфросиния поставила в храме Святого Спаса, украсив ее золотом и драгоценными камнями”. “Придя в этот город [Єрусалим – Д. К.], она поклонилась Живоносному Гробу Христову, потом поставила при Гробе золотое кадило и принесла многие дары Церкви Иерусалимской и патриарху” [13].

На замовлення преподобної київський (за академіком П. П. Толочком) чи полоцький (згідно з Г. В. Штиховим) майстер-ювелір Лазар Богша зробив у 1161 р. на престольний шестикутний хрест-релікварій розміром 51 см. В оздобленні майстер використав техніку перегородчастої емалі. Ця унікальна пам’ятка ювелірного мистецтва та давньоруської писемності зберігалась у Спаському храмі, але у 1941 р. вона була вивезена німецько-фашистськими загарбниками. Нині у храмі є хрест, відтворений у 1992–1997 рр. білоруським майстром Н. П. Кузьмичом [14; 15; 16, 420; 17, 136].

Таким чином, ми бачимо, що преподобній належали речі – предмети культу і богослужбові книги. Відомо, що при Софійському соборі (збудований у 1044–1066 рр.) у Полоцьку існувала бібліотека, яка наприкінці XVI – середині XVII ст. була вивезена до Польщі. Але немає свідчень, які книги належали саме ігумені Спаського жіночого монастиря [18, 6; 19, 6; 20].

Свого часу білоруський мистецтвознавець М. С. Кацер висловив гіпотезу, що у Спаському храмі одна з фресок на південній стіні зображує саму Єфросинію Полоцьку і написана ще за її життя [21, 23–25]. З цією думкою не можна погодитись. Ймовірно, фреска зображує її небесну покровительницю святу Єфросинію Олександрійську. Як встановлено останніми реставраційними роботами, фреска виконана у 1161 р., тобто тоді, коли Єфросинія Полоцька не була ще зарахована до лику святих. Натомість у келії преподобної відкрито її ктиторський портрет.

Спасо-Преображенський храм у
Полоцьку.
Фото 2014 р.

Канонізована вона була православною церквою у 1547 р. [22].

Викладене вище дозволяє зробити наступні висновки:

2. Предмети культу не можна ототожнювати з предметами музейного значення. Власне предмети музейного значення і предмети культу у суспільстві виконують різну функцію, хоча до певної міри першим також притаманна певна “фетишизація” людиною.

3. За наявними джерелами, не можна встановити склад зібрання прп. Єфросинії Полоцької. До нашого часу не дійшли інвентарні описи (коли вони насправді існували за її життя чи після її смерті). Ми не знаємо, чи взагалі сама преподобна складала такі інвентарі. Тим самим вважати існування колекції предметів музейного значення у сучасному розумінні цього поняття у Єфросинії Полоцької не можна. У свідомості людей того часу не було ще виробленим розуміння необхідності створення такого світського просвітницького закладу, як музей. Повинен був пройти певний час, коли у культурі суспільства будуть вироблені критерії щодо “музейного” поцінування речей та усвідомлення необхідності збереження та популяризації пам’яток шляхом створення експозицій для широкого кола відвідувачів.

Примітки

1. Мезенцева Г. Г. Музеєзнавство (на матеріалах музеїв Української РСР). – К. : Вища шк., 1980. – 120 с.
2. Грицкевич В. П., Гужаловский А. А. История музеев мира : учебное пособие для студентов исторических факультетов специальности Е 1 – 23 01 12 “Музейное дело и охрана историко-культурного наследия”. – Мн. : Белорусский гос. ун-т, 2003. – 282 с.
3. Омельченко Ю. А. Формування вітчизняної культурної спадщини // *Vita Antiqua*. – 2003. – № 5. – С. 219-230.
4. Сундиева А. А. Протомузейные формы в российской культуре // *Обсерватория культуры*. – 2005. – № 3. – С. 74-77.
5. Каулен М. Е. Музеи-храмы и музеи-монастыри в первое десятилетие Советской власти. – М. : “Луч”, 2001. – 165 с.
6. Гужалоўскі А. А. Гісторыя музейнай справы Беларусі : вучэбна-метадычны дапаможнік. – Мн. : БДУ, 2012. – 303 с. : іл.
7. Джумантаева Т. А. Да пытання аб музейных традыцыях Полацка // Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік. Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі (на вырніках навукова-даследчай работы ў 1998 г.). – Полацк, 1999. – С. 7-18.
8. Евфросиния Полоцкая / авт.-сост. Н. Г. Куцаева. – Мн. : ФУ Аинформ, 2007. – 80 с. – (Славное имя. Святые).
9. Воронова Е. М. Проблемы текстологического изучения “Жития Евфросинии Полоцкой” // История и археология Полоцка и Полоцкой земли: материалы конференции, посвященной 1125-летию Полоцка. – Полоцк : ПИАЗ, 1987. – С. 14.
10. Воронова Е. М. Житие Евфросинии Полоцкой // Словарь книжников и книжности Древней Руси. – Вып. I (XI – первая половина XIV в.) / отв. ред. Д. С. Лихачев. – Л. : Наука, 1987. – С. 147-148.
11. Воронова Е. М. Житийная повесть о Евфросинии Полоцкой как литературно-исторический памятник XII века: автореф. ... канд. филолог. наук: 10.01.01 / Гос. пед. ун-т имени А. И. Герцена. – Л., 1991. – 15 с.
12. Серёгина Н. С. Певческий цикл о Евфросинии Полоцкой – памятник XII века // История и археология Полоцка и Полоцкой земли: материалы конференции, посвященной 1125-летию Полоцка. – Полоцк : ПИАЗ, 1987. – С. 52-53.
13. Житие преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой // Избранные жития святых X–XV вв. – М. : Изд-во Православного братства святого апостола Иоанна Богослова, 2001. – С. 180-192.
14. Алексеев Л. В. Лазарь Богша – мастер-ювелир XII в. (Из истории прикладного искусства Полоцкой земли) // Советская археология. – 1957. – № 3. – С. 233-244.
15. Алексеев Л. В. Крест Евфросинии Полоцкой 1161 года в средневековье и в позднейшие времена (к 830-летию знаменитой реликвии) // РА. – 1993. – № 3. – С. 70-78.
16. Давня історія України: В 3 т. / ред. колегія П. П. Толочко (голова). – К. : Ін-т археології НАН України, 1997–2000. – Т. 3. Слов’яно-Руська доба. – 696 с.
17. Штыхов Г. В. Города Полоцкой земли (IX–XIII вв.). – Мн. : Наука и техника, 1978. – 160 с.
18. Житие преподобной матери нашей Евфросинии, игумении и княжны Полоцкой. – Полоцк : Полоцкий Спасо-Евфросиниевский монастырь, 2008. – 44 с.
19. Монастырь у церкви Спаса. Полоцкий Спасо-Евфросиниевский монастырь с древности до наших дней. Фотоальбом. – Мн. : “Виноград”, 2000. – 80с.
20. Щапов Я. Н. О судьбе библиотеки Полоцкого Софийского собора // Вопросы истории. – 1974. – № 6. – С. 200-204.
21. Кацер М. С. Изобразительное искусство Белоруссии дооктябрьского периода: Очерки. – Мн. : Изд-во “Наука и техника”, 1969. – 204 с.
22. Сарабьянов В. Д. Спасо-Преображенская церковь Евфросиниева монастыря и ее фрески – 2-е изд. – М. : Северный паломник, 2009. – 228 с. : илл.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїнів з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Протиепідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божію”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священника у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015